

**ҒЎЗАНИ СЎРУВЧИ ЗАРАРКУНАНДАЛАРИДАН ҲИМОЯ ҚИЛДИШДА
ИННОВАЦИОН ВОСИТАЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ САМАРАСИ****Ботир Сафарович Балтаев**

Тошкент давлат аграр университети

email: botir.boltayev53@mail.ru<https://doi.org/10.5281/zenodo.8370313>

Аннотация. Мақолада ғўзадан органик пахта етиштириши жараёнида ўсимликларни ҳимоя қилишда бажарилиши лозим бўлган экологик хавфсиз тадбирлар мажмуи ёритилган. Башорат қилинган ғўза майдонларида эрта муддатларда (ғўзани 3-4 чин барг даври) 20-30 метр кенгликда ёнламасига ишлов берилганда ишра, трипс ва ўргимчаккананинг тарқалишини 60-70% камайиши ҳисобига ортиқча харажатларни олди олиниб гектарига 81,0-100,0 минг сўм иқтисод қилиниши аниқланган. Олтингугуртнинг СП 80 (сиртқи фаол модда сувда эрувчи полимер) СПВ 1 (сиртқи фаол модда чигитдан мой олишдаги қолдиқ модда) стабиллаштирилган суспензияси препарат шаклларини ўргимчакканага қарши ғўзада 1-2% ли қилиб, 400-600 л/га ишчи суюқлиги сарфлаб қўлланилса, ўргимчаккана билан кучли зарарланганда ҳам 95,5-98,0% самара бериши, ғўзанинг умумий ҳолати яхшиланиши ва ҳосилдорлиги ошиши имконини берган. Ўсимликларни ўсишини соловчи моддалардан Узгуми (0,3-0,4 л/га) ва Албит (40 мл/га) стимуляторлари карбамидли (6 кг/га) суспензияга қўшиб қўлланилганда, сўрувчи зараркунандаларини камайиши (барглариинг қалинлаиши) ҳисобига ҳосилдорлик 15% га ошиган.

Калит сўзлар: ғўза, органик пахта, зараркунанда, касаллик, ғўза-беда алмашлаб экиши, энтомофаглар, экологик тоза, биологик, агротехник, инновацион усуллар, биохилма-хиллик

Кириш. Дунёда ҳозирги глобал иқлим ўзгариши шароитида қишлоқ хўжалиги экинларига зараркунанда ва касалликлар босимининг ортиб бориши кузатилмоқда. Бунинг асосий сабабларидан бири бутун дунёда зарарли организмларга қарши курашда кимёвий усулга катта эътибор қаратилиши натижасида чидамли популяцияларни вужудга келиши, биологик занжирнинг бузилиши ва биохилма-хилликка салбий таъсир кўрсатиши деб қаралмоқда.

Ҳозирги пайтда жаҳон миқёсида органик, яъни экологик тоза маҳсулотларга бўлган талаб ва эҳтиёж кун сайин ортмоқда. Дунё бўйича органик маҳсулотлар бозори 72 млрд АҚШ доллари (1999 йил 5 млрд доллар) дан ошди. Ограник маҳсулотлар ишлаб чиқариш бўйича АҚШ, Германия ва Франция давлатлари анча илгарида кетмоқда. Ўзбекистонда ҳам органик маҳсулот етиштиришга катта имкониятлар бор. Бунда экологик хавфсиз тадбирларни ривожлантириш ва шу асосда зараркунанда ва касалликлар миқдорини бошқариш муҳим ҳисобланади. Кўплаб хорижий давлатларда амалдаги кимёвий воситаларни қўллаш тизимидан IPM (ўсимликларни уйғунлашган ҳимоя қилиш тизими)га ўтилиши, органик тадбирларни тадбиқ этишни рағбатлантиради.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 18 майдаги “Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг сифат ва хавфсизлик кўрсаткичларини халқаро стандартларга мувофиқлигини таъминлашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-5995 сонли Фармонида берилган “Ўзбекистон Республикасида органик қишлоқ

хўжалиги ва органик озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқаришини ривожлантириш бўйича концепция”сида¹ “Тупроқ унумдорлигини ошириш, дегидрадацияни олдини олиш экотизимни, биологик хилма-хиллигини, экологик барқарорлигини сақлаб қолиш, хорижий илмий-тадқиқот ва таълим муассасалари билан органик қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш ва органик пахтачилик соҳасида илмий-тадқиқотлар олиб бориш” юзасидан кўрсатмалар бериб ўтилган ва “2019 йилда АҚШ бозорларида 1 тонна органик пахта хомашёси анъанавий турига нисбатан 155 АҚШ долларидан 225 АҚШ долларигача юқори нархда баҳоланганли”ги ҳам қайд этиб ўтилган.

Республикамиз шароитида кенг қўлланилиб келинаётган ғўза-ғалла навбатлаб экиш тизимидаги экинларни зарарли организмлардан уйғунлашган ҳимоя қилиш тизимида агротехник усул энг мақбул ва атроф-муҳит учун зарарсиз ҳисобланади. Дехқончиликда агротехник тадбирлар (алмашлаб экишни тўғри ташкил этиш, озиқлантириш, ерга ўз вақтида ишлов бериш, қишки совуқлар олдидан ҳамда вегетация даврида меъёрида суғориш, ўсимлик қолдиқларини йўқотиш ва б.) ҳамда бошқа профилактик тадбирлар ўз вақтида ва сифатли қилиб ўтказилса, кимёвий усулга хожат қолмаслиги мумкин. Бу усулсиз бошқа усуллардан юқори самара олишнинг имконияти ҳам бўлмайди.

Чунки ғўза-ғалла навбатлаб экиш тизими агроценозда айрим зарарли организмлар (айниқса монофаг зараркунандалар)ни жадал ривожланиш жараёнларида экологик суксеция сабабли янги шароитга тез мослаша олмаганлиги туфайли уларнинг айрим турларининг табиий камайиши, бошқаларини эса табиий равишда кўпайиб кетишига олиб келиши кузатилмоқда.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, ғўза-ғала навбатлаб экиш тизими шароитида энтомоценознинг шаклланиш жараёнидаги ўзгаришларни илмий-тадқиқ қилиш ва зараркунандалар миқдорини бошқариш усулларини ишлаб чиқиш бўйича илмий тадқиқотларни кенгайтириш ҳам назарий ҳам амалий аҳамиятга эга бўлган долзарб вазифа ҳисобланади.

Малумки, ғўзани дастлабки ривожланиш давларида ёш ниҳолларига шира, трипс, кейинроқ ўргимчаккана сингари сўрувчи зараркунандалар зарар етказди. Айниқса, ноқулай нам об-ҳаво, жала, ёмғирлар ерларни қатқалоқ бўлишига олиб келганда шира ва трипснинг зарари ошиб, ғўза ниҳолларини ривожланиши 10-15 кун кечикади. Бунинг натижасида ғўзанинг пастки ярусдаги бўлиқ кўсақлар ривожланмаслиги натижасида 15-30% ҳосил йўқотилишига олиб келади. Бундай пайтда ғўза ниҳолларини ҳимоя қилишда инсектицидларни қўллаш фойдали энтомофагларни ёппасига қирилиб кетишига олиб келади. Бироқ шундай ҳолатларда ерни қатқалоқдан юмшатиш ҳамда ўсишни созловчи моддаларни суспензияларга кўшиб сепиш ниҳолларни зараркунандалардан сақлаб қолишда муҳим агротехник тадбир саналади.

Ќўзани сўрувчи зараркунандалардан ҳимоя қилишда биологик усулда олтинкўз энтомофаги қўлланилади. Бироқ бу усул катта майдонларга бир вақтда ҳамда етарли миқдорда чиқарилгандагини яхши самара беради. Аммо амалда бунга ҳеч ким рия этмайди. Бундан ташқари олтинкўз энтомофагини қўллаш тамаки трипсига қарши етарли самара бермайди. Натижада бу ҳолат ғўза ниҳолларини шира, трипс билан қаттиқ зарарланишига олиб келади. Юқорида айтиб ўтилган муаммоларни ҳал этишда пахта етиштирувчи хориж давлатларида табиий энтомофагларга зарар етказмаслик учун турли инновацион усул ва воситалардан фойдаланилади. Жумладан, Хитойда зараркунанда

пайдо бўлган ўчоқларда махсус рангли ленталар осиб чиқилади ва фақат ўша жойларга кимёвий ишлов берилади.

Ҳиндистонда эса ғўза даласининг атрофидаги ҳимоя чизигига зараркундаларни киритмаслик учун 50-60 метр чекка жойларига кимёвий ишлов берилиб, ҳимоя чизигининг ичига эса биологик ва кимёвий усулларда ишлов берилади.

Ғўза-ғалла навбатлаб экишда экинларни жойлаштиришнинг мақбул тизими танлаб олинса, ғўзадан кейин экилган ғаллада касалликлар (занг ва б.), бегона ўтлар (ёввойи сули, райграсс ва б.), зараркундалар (хасва, буғдой трипси, шилимшиқ курт) назоратга нисбатан 2-3 марта камайиши, ғалладан кейин ғўза экилган далада ўргимчаккана миқдори 3-4 баробар ҳамда касалликлар 20-30% камайиши кузатиш мумкин.

Башорат қилинган ғўза майдонларида эрта муддатларда (ғўзани 3-4 чин барг даври) 20-30 метр кенгликда ёнламасига ишлов берилганда шира, трипс ва ўргимчаккананинг тарқалишини 60-70% камайиши ҳисобига ортиқча харажатларни олди олиниб гектарига 81,0-100,0 минг сўм иқтисод қилиниши аниқланган.

Олтингургуртнинг СП 80 (сиртки фаол модда сувда эрувчи полимер) СПВ 1 (сиртки фаол модда чигитдан мой олишдаги қолдиқ модда) стабиллаштирилган суспензияси препарат шакллари ўргимчакканага қарши ғўзада 1-2% ли қилиб, 400-600 л/га ишчи суюқлиги сарфлаб қўлланилса, ўргимчаккана билан кучли зарарланганда ҳам 95,5-98,0% самара бериши, ғўзанинг умумий ҳолати яхшиланиши ва ҳосилдорлиги ошиши имконини берган.

Ўсимликларни ўсишини соловчи моддалардан Узгуми (0,3-0,4 л/га) ва Албит (40 мл/га) стимуляторлари карбамидли (6 кг/га) суспензияга қўшиб қўлланилганда, сўрувчи зараркундаларини камайиши (баргларида қалинлашиши) ҳисобига ҳосилдорлик 15% га ошган.

Тошкент, Самарқанд ва Сирдарё вилоятларида охириги йилларда ўтказилган илмий тадқиқот ишларимизда қишлоқ хўжалигида интенсив деҳқончилик тизимига ўтилиши, ғўза-ғалла навбатлаб экилиши, такрорий экинлар майдони ортиб, беда майдони қисқариши шароитида энтомофаунанинг шаклланиши ҳамда ғўза зараркундалари миқдорини бошқариш усуллари ўрганиш асосида органик пахта етиштириш бўйича қуйидагилар аниқланди ҳамда амалиётда қўллаш учун мажмуий фенологик жадвал ишлаб чиқилди (1-расм).

Календар																					
	март			Апрел			май			июн			июл			август			сентябрь		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Ғўзанинг ривожланиш босқичлари				Э	Қ	Ч	Ч	Ш	Ш	Ш	Г	Г	Г-К	Г-К	Г-К	Г-К	К-ОЧ	О	О	О	
Гербицид қўллаш	■			■	■		■	■	■												
Уруғларни дорилаш	■	■																			
Шира (ўсимлик битлари)							■	■	■	■	■	■									
Трипс							■	■	■	■	■	■									
Ўргимчаккана							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
Беда қандаласи										■	■	■	■	■	■	■	■	■			

1-расм. Ғўза-ғалла навбатлаб экиш тизимида зараркунандалар ривожланишининг мажмуий фенологик тақвими ва кураш тизими, Самарқанд ва Тошкент ва Сирдарё вилоятлари, 2020-2022 йй.

Ғўза-ғалла навбатлаб экиш тизимида зарарли организмлар миқдорини бошқаришда фермер хўжаликларига:

-ғўза ва ғалла экин далалари атрофида ўсаётган ёввойи ўсимликларда экинларнинг ўзига хос (айниқса сўрувчи) зараркунандалари бўлишидан ташқари, фойдали ҳашаротлар (энтомофаг, чангловчилар)ни ҳам қишлаш ва шаклланиш ўчоқлари ҳамда, тарқалиш манбалари эканлигини эътиборга олган ҳолда кураш чораларини ташкиллаштириш;

-такрорий экинларни жойлаштиришда маккажўхори ва мош экинлари ғўзанинг асосий зараркунандалари бўлган тунламлар (кузги, ғўза ва б.), ўргимчаккана ҳамда шираларнинг, картошка экини эса асосан ер остки тунламларини шаклланиш ўчоқлари ва тарқалиш манбалари бўлишини инобатга олиш;

-ғўза-ғалла экинларини навбатлаб экишни илмий асосланган ҳолда ташкил этиш, яъни бегона ўтлар (айниқса ғалласимонлар) хавфи бор бўлган ғалла экинидан бўшаган далага 1-2 йил ғўза экинини экиш, ўргимчаккана ва сўлиш (вилт) касалликлари хавфи бўлган ғўза экинидан бўшаган далага 1-2 йил ғалла экинини жойлаштиришни режалаштириш;

-ғўзани дастлабки ривожланиш даврида башорат қилинган далаларда шира, трипс, ўргимчаккананинг кўпайиши ва тарқалишини олдини олишда, энтомофаглар пайдо бўлмасдан экиннинг чекка қисмига 20-30 метргача кенликда изоляция тариқасида, (ўргимчаккана учун айнақса йўл томондан) кам захарли, комплекс таъсир этувчи препарат билан ишлов бериш;

-ғўзада ўргимчаккана зарарини олдини олиш ва унга қарши курашда энтомофагларга кам захарли бўлган олтингугуртнинг янги шаклдаги СПВ-1 ҳамда СП-80 сувда стабиллаштирилган препаратларини 1-2% ли суспензиялари билан 300-400 л/га ишчи суюқлиги сарфлаб ишлов бериш;

-ғўза ва ғалла зараркунандаларини мониторинг ва башорат қилиш ҳамда уларнинг миқдорини бошқаришда ишлаб чиқилган мажмуий фенологик жадвалидан фойдаланиш;

-ғўзани стресс ҳолатлардан олиб чиқиш, ўсиш ва ривожланишини жадаллаштириш, сўрувчи зараркунандалар (шира, трипс ва ўргимчаккана)га чидамлилигини оширишда Узгуми (0,3-0,4 л/га) ёки Альбит (40 мл/га) стимуляторларини карбамидли (6,0 кг/га) суспензияга қўшиб ишлатиш тавсия этилади.

REFERENCES

1. Болтаев Б.С., Абдурахмонова Ш. Ғўзани сўрувчи зараркунандаларда химоя қилишнинг афзал усуллари. Қишлоқ хўжалигини инновацион ривожлантиришда олий ва ўрта махсус касб-хунар таълим муассасалари ёш олимларнинг роли илмий-амалий конференцияси мақолаларини тўплами. Тошкент 2016. - Б. 113-115.
2. Baltayev B.S., Tadjiyeva M.I., Raxmanov A.K. Dynamics of the Number of aphids on cotton and the role of entomofages in the control of their number. International Scientific journal ISI Theoretical & Applied Science. Philadelphia, USA issue 06, Volume 98 published June 30. 2021 year p. 126-129.

3. Болтаев Б.С., Абдуалимов Ш., Хасанов А., Болтаев С., Туйғунов З. Узгуми ва Гумимакс препаратларини хоссалари афзалликлари ва фойдали энтомофаунага таъсири. Ўсимликларни зарарли организмлардан химоя қилишда биологик усулнинг самарадорлигини ошириш муаммолари ва истиқболлари мавзусидаги илмий-амалий конференция мақолалари тўплами. Тошкент, 2017. - Б. 34-35.
4. Boltayev B.S. Effectiveness of New Preparative Forms of Sulfur Against Spider Mite On Cotton. The American Journal of Agriculture And Boimedical Engineering (ISSN 2689-1018) Impact Factor 5.34 Published August 30, 2020 Pages: 107-113. Volume 02 Issue 08-2020.
5. Baltayev B.S., Baltaev S. Managment methods of narmful pests in the cotton Wheat crop rotation system. E3S of Conferences 244. 02. 049 (2021). E3S Web of Conferences. Proceedings. Scopus previev. ELSEVEER. P. 1-9.
6. Болтаев Б.С. Ғўза-ғалла навбатлаб экиш тизими шароитида зарарли организмлар миқдорини бошқаришни афзал усуллари ва воситалари. Монография. Тошкент “Наврўз” нашриёти. 2020. - Б. 152.